

KOMMIVOYAJER MASALASI. TARMOQLAR VA CHEGARALAR USULI**Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna**

Farg'ona davlat universiteti, dotsent, pedagogika

fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0009-0009-9247-3510

E-mail: mamatova.zilolakhon@gmail.com**Tojimatov Inomjon Ikromjon o'g'li**

Farg'ona Davlat Universiteti Amaliy matematika yo'nalishi 3-kurs

22.09-guruh talabasi

E-mail: tojimatovinomjon13@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15302818>

Annotatsiya: Kommivoyajer masalasi – kombinatorika va optimallashtirish sohalarida uchraydigan eng mashhur va murakkab masalalardan biridir. Ushbu masalada sayohatchi (kommivoyajer) shaharlar bo'ylab safar qilishi va har bir shaharga faqat bir marta tashrif buyurib, yakunda boshlang'ich nuqtaga qaytishi talab qilinadi. Maqsad – umumiy safar masofasini yoki xarajatni minimal qilish. Tarmoqlar va chegaralar usuli bu masalani yechish uchun samarali algoritmik metodlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada kommivoyajer masalasining mohiyati, matematik modeli, tarmoqlar va chegaralar usulining ishlash mexanizmi va uning samaradorligi haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Kommivoyajer masalasi, tarmoqlar va chegaralar usuli, kombinatorik optimallashtirish, branch and bound, NP-murakkab masalalar, safar marshruti, optimallashtirish, matematik modellashtirish, graf nazariyasi, minimal masofa, qaror daraxti, pastki va yuqori chegaralar, eksplisit qidiruv, heuristik algoritmlar, shaharlar oraliqi.

Kommivoyajer masalasi (TSP – Traveling Salesman Problem) ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, uni transport logistika, chip dizayni, robot harakatlanishi va hatto genetik tahlil sohalarida uchratish mumkin. TSP – NP-murakkab masala bo'lib, kichik o'lchamdagi holatlar uchun aniq yechim topish mumkin bo'lsa-da, shaharlari soni oshgani sari hisoblash murakkabligi eksponensial ravishda o'sadi.

Jarayonlar tadqiqoti, operatsiyalarni tadqiq qilish va kombinatorik optimallashtirishda kommivoyajer masalasi markaziy o'rinni egallaydi. Masalaning klassik shakli shunday ifodalanadi:

Berilgan shaharlar to'plami va ularning orasidagi masofalar ma'lum. Har bir shaharni faqat bir marta ziyorat qilib, boshlang'ich shaharga qaytgan holda eng qisqa marshrutni aniqlang.

Adabiyotlar tahlili:

Kommivoyajer masalasi ustida yuzlab olimlar tadqiqotlar olib borgan:

G. Dantzig, R. Fulkerson va S. Johnson (1954) - TSP uchun liniyalik dasturlash modelini taklif qilgan.

R. Bellman (1956) – Dinamik dasturlash asosida TSP yechimining ko‘p bosqichli strukturasi haqida tadqiqot qilgan.

M. Held va R. Karp (1962) – TSP uchun dinamika va tarmoqlar va chegaralar usullarini rivojlantirgan.

Lawler, Lenstra, Rinnooy Kan va Shmoys (1985) - NP-murakkab masalalar to‘plamida TSPning o‘rni haqida keng qamrovli sharh berganlar.

Adabiyotlar ko‘rsatadiki, TSPni aniq yechish uchun ko‘plab turli metodlar ishlab chiqilgan, biroq ular orasida tarmoqlar va chegaralar (Branch and Bound) usuli samaradorligi bilan ajralib turadi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Ushbu maqolada kommivoyajer masalasini yechish uchun tarmoqlar va chegaralar usuli asosida quyidagi metodlar qo‘llanildi:

1. Matematik modellashtirish:

Masalaning mohiyatini ifodalovchi matematik model tuzildi. Bu modelda har bir shaharni faqat bir marta ziyorat qilish, yakunda boshlang‘ich shaharga qaytish va umumiy masofani minimallashtirish kabi asosiy shartlar ifodalandi.

2. Grafik struktura asosida tahlil:

Shaharlar o‘zaro bog‘langan tugunlar (graf teoremasi asosida) shaklida qaralib, ularning orasidagi masofalar yo‘l og‘irliklari sifatida belgilandi. Bu tahlil orqali vizual va strukturaviy ko‘rinish yaratilib, yechim algoritmini qulaylashtiruvchi asos shakllantirildi.

3. Tarmoqlash (Branching):

Qidiruv daraxti hosil qilish maqsadida qaror nuqtalarida (ya'ni, har bir bosqichda tanlov mavjud bo‘lgan holatlarda) ehtimoliy yo‘nalishlar bo‘yicha tarmoqlanish amalga oshirildi. Har bir tarmoqda yangi pastki matritsalar hosil qilinib, yo‘l tanlovi asosida tahlil davom ettirildi.

4. Chegaralash (Bounding):

Har bir tarmoq uchun minimal xarajatni baholovchi quyi chegara (lower bound) hisoblab chiqildi. Buning uchun satr va ustun minimumlarini ayirish usuli (matritsa kamaytirish) qo‘llanildi. Bu orqali qisman yo‘llar asosida butun yo‘l uchun eng kam mumkin bo‘lgan masofa aniqlanib, resurslar tejab qolindi.

Misol:

KOMMIVOYAJER MASALASI: TARMOQLAR VA CHEGARALAR USULI

Boshlang'ich masofalar jadvali

	A	B	C	D
--	---	---	---	---

A	∞	20	42	35
B	20	∞	30	34
C	42	30	∞	12
D	35	34	12	∞

1-qadam: Satrdan minimumlarni ayirish (Row reduction) Satrlar bo'yicha eng kichik qiymatlarni topamiz:

A qatori minimum: 20

B qatori minimum: 20

C qatori minimum: 12

D qatori minimum: 12

Yangi jadval

	A	B	C	D
A	∞	0	2	1
			2	5
B	0	∞	1	1
			0	4
C	3	1	∞	0
	0	8		
D	2	2	0	∞
	3	2		

2-qadam: Ustundan minimumlarni ayirish (Column reduction) Ustunlar bo'yicha eng kichik qiymatlarni topamiz:

A ustun minimum: 0

B ustun minimum: 0

C ustun minimum: 0

D ustun minimum: 0

Demak, ustunlardan hech narsa ayirmaymiz.

Hisob-kitoblar: Satrdan ayirganlar yig'indisi: $20 + 20 + 12 + 12 = 64$

Ustundan ayirganlar yig'indisi: 0

Umumiy quyi chegara (lower bound): $64 + 0 = 64$

Tarmoqlanish (Branching) — Birinchi tarmoq: $A \rightarrow B$ A shahridan B ga ketishni tanlaymiz.

Qoidalar:

A qator va B ustun o'chiriladi.

$B \rightarrow A$ yo'li taqiqlanadi (∞ qilinadi).

Yangi kichik jadval:

	C	D
C	∞	0
D	0	∞

Bu yangi jadval uchun satr va ustun minimumlarini ayirish: C qatori minimum: 0

D qatori minimum: 0

C ustun minimum: 0

D ustun minimum: 0

Hech qanday kamaytirish shart emas.

Chegara hisoblash: Yo'l masofasi $A \rightarrow B = 20$

Oldingi quyi chegara: 64

Hozirgi satr/ustun kamaytmasi: 0

Yangi chegara = $64 + 20 = 84$

Davom ettirish: B dan C ga, C dan D ga, D dan A ga ketishlar ketma-ket tanlanadi.

Har safar jadval qisqaradi va chegara yangilanadi.

Oxir-oqibat topilgan optimal yo'l: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$

Va umumiy masofa:

$A \rightarrow B: 20$

$B \rightarrow C: 30$

$C \rightarrow D: 12$

$D \rightarrow A: 35$

Jami: $20 + 30 + 12 + 35 = 97$

Tahlil:

Tarmoqlash orqali barcha imkoniyatlar tekshirildi.

Chegaralash orqali yomon variantlar erta chiqarib tashlandi.

Natijada umumiy hisoblashlar soni kamaydi.

Umumiy xulosa

Kommivoyajer masalasi (TSP) matematik modellashtirish, algoritmik yondashuvlar va kombinatorik optimallashtirishning eng muhim vakillaridan biri hisoblanadi. Ushbu masala nazariy jihatdan murakkab bo'lishiga qaramay, u ko'plab real hayotiy sohalarida — transport logistikasidan tortib, robototexnika, chip dizayni va genetik tahlilga qadar — keng qo'llaniladi. Aynan shuning uchun ham bu masalaning samarali va ishonchli yechim usullarini ishlab chiqish ilmiy va amaliy nuqtayi nazardan dolzarb masaladir.

Tarmoqlar va chegaralar usuli bu borada eng muhim va ishonchli algoritmik yondashuvlardan biri bo'lib, ayniqsa kichik va o'rta o'lchamli TSPlar uchun optimal natija berish imkoniyatiga ega. Ushbu usulning kuchli jihati shundaki, u barcha ehtimoliy yechimlarni tekshirib chiqmasdan turib, optimal yo'lni topishga xizmat qiladi. Bunda "pastki chegara" tushunchasidan foydalanish orqali yomon natija beradigan yo'nalishlar erta aniqlanib, hisoblash jarayonidan chiqarib tashlanadi. Bu esa hisoblash vaqtini va resurslarni sezilarli darajada tejaydi.

Tadqiqot davomida olib borilgan eksperimental hisob-kitoblar natijasida aniqlanganki, tarmoqlash va chegaralash orqali optimal marshrutni aniqlash nafaqat matematik aniqlikka, balki algoritmik samaradorlikka ham olib keladi. Misol tariqasida tahlil qilingan 4 ta shaharli TSP holatida umumiy quyi chegara, tarmoqlanishlar soni, qadamlar bo'yicha kamaytirish va optimal marshrut aniq bosqichlarda kuzatildi. Bu usul orqali 97 birlikdan iborat optimal umumiy masofa aniqlanib, barcha shaharlar faqat bir martadan ziyorat qilindi va boshlang'ich nuqtaga qaytildi.

Adabiyotlar:

1. G. Dantsig, R. Fulkerson, S. Jonson, "Katta miqyosdagi sayohatchi-sotuvchi muammosini hal qilish", 1954 yil.
2. R. Bellman, "Sayohatchi sotuvchi muammosini dinamik dasturlash bilan davolash", 1956 yil.
3. M. Xeld, R. Karp, "Sayohatchi-sotuvchi muammosi va minimal kenglikdagi daraxtlar", 1962 yil.
4. Lawler, Lenstra, Rinnooy Kan va Shmoys, "Sayohatchi sotuvchi muammosi: Kombinatoriy optimallashtirish bo'yicha boshqariladigan sayohat", 1985 yil.
5. Applegate, Bixby, Chvátal, Kuk, "Sayohatchi sotuvchi muammosi: Hisoblash tadqiqoti", 2007 yil.
6. Axuja, Magnanti, Orlin, "Tarmoq oqimlari: nazariya, algoritmlar va ilovalar", 1993 yil.

